

PERFIL DEL LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA CARRERA DE OBSTETRICIA

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA CARRERA DE OBSTETRICIA-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROFILE OF STUDENTS ENTERING THE CAREER OF OBSTETRICIA-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

AUTORES: Paola Toapanta Pinta¹Lucía Fonseca Dávila²Lucía Ruano Dávila³Santiago Vasco Morales⁴DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ptoapanta@uce.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 05 / 2019

Fecha de aceptación: 21 / 08 / 2019

RESUMEN

Los factores sociodemográficos y las características con las que los estudiantes ingresan a una carrera universitaria, constituyen un determinante que influye en la permanencia en la carrera y la culminación de la misma; la deserción se produce en seis de cada diez estudiantes, entre los factores relacionados con la deserción se encuentran: el promedio obtenido en el bachillerato, la institución secundaria de procedencia, el ingreso a una carrera que no corresponde al proyecto de vida, los ingresos y el apoyo familiar, el lugar de residencia, la educación de los padres, el estado laboral, el estado civil, el sexo y la maternidad; para obtener esta información se realizó un estudio de corte transversal mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes que cursaron el preuniversitario en el periodo académico marzo-septiembre 2019. Para el análisis se utilizó los métodos descriptivos, bivariado, multivariado y regresión lineal. Frente a las características encontradas en el perfil de ingreso de los estudiantes, donde destacan varios aspectos que pueden influir en la decisión de continuar o no con la formación universitaria es indispensable establecer estrategias de apoyo encaminadas a garantizar de manera integral el bienestar estudiantil y la inclinación hacia

¹Dra. en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar. Doctorando en Ciencias Facultad de Medicina de Riberão-Preto, Universidad de São Paulo. Docente Carrera de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. ptoapanta@uce.edu.ec

²Obstetriz. Magister en Educación Superior. Directora de la Carrera de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. lmfonseca@uce.edu.ec

³Médico. Especialista del Control Técnico Médico. Responsable de Gobernanza Zona 9 Pichincha. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. lucia.ruano@msp9.gob.ec

⁴Dr. en Medicina y Cirugía. Especialista en Pediatría. Doctorando en Ciencias Facultad de Medicina de Riberão-Preto, Universidad de São Paulo. Docente Carrera de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. snvasco@uce.edu.ec

las competencias de la profesión, cuyo objetivo principal es el buen desempeño académico que finalmente llevará a disminuir las cifras de deserción.

PALABRAS CLAVE: perfil de ingreso, educación superior, selección de carrera, deserción escolar.

ABSTRACT

The sociodemographic factors and the characteristics with which the students enter to a university career, constitutes a determinant that influences the permanence in the career and the culmination of it; dropout occurs in six out of ten students, among the factors related to dropping out are: average obtained in high school, secondary institution of origin, admission to a career that does not correspond to the student's life project, income and family support, place of residence, parental education, employment status, marital status, sex and motherhood; to obtain this information, a cross-sectional study was carried out by applying surveys to students who attended pre-university in the academic period March-September 2019. For the analysis, descriptive, bivariate, multivariate and linear regression methods were used. Against the characteristics found in the profile of students' admission, where several aspects that may influence the decision to continue or not with university training were evidence, it is essential to establish support strategies for guaranteeing in comprehensive manner the student's well-being and inclination towards the competences of the profession, whose main objective is the good academic performance that will eventually reduce the dropout figures.

KEYWORDS: admission profile, higher education, career selection, dropout.

INTRODUCCIÓN

Los factores sociodemográficos de los estudiantes al ingreso a una carrera universitaria, constituyen un determinante que influye en la permanencia dentro de su formación como profesional. Para asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación superior y la culminación exitosa de sus estudios, es indispensable conocer las características de los estudiantes y establecer la presencia de posibles factores que han sido relacionados con la deserción o abandono de la carrera. Solo seis de cada diez estudiantes logran obtener su título profesional; cerca del 70% de deserciones obedecen a factores sociales, y alrededor del 30% a factores académicos.(Buentello Martinez, 2013)(Sinchi & Gómez Ceballos, 2018) Entre las características que se han analizado en los estudiantes que ingresan a una carrera universitaria, y que puede afectar la obtención del título profesional, se encuentran: el promedio obtenido en el bachillerato, la institución secundaria de procedencia, el ingreso a una carrera que no corresponde al proyecto de vida, los ingresos y el apoyo familiar, el lugar de residencia, la educación de los padres, el estado laboral, el estado civil, el sexo y la maternidad(González-Velázquez, Lara-Barrón, Pineda-Olvera, & Crespo-Knopfler, 2014)(Mares, Rocha, Rivas, & Rueda, 2012).

PERFIL DEL LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA CARRERA DE OBSTETRICIA

Para conocer estas características, la aplicación de encuestas a quienes ingresan al sistema universitario, son altamente recomendadas, con el objetivo de identificar problemas que se asocian a deserción, para establecer planes de acompañamiento y apoyo, orientados a las necesidades de la población estudiantil, con el fin de asegurar su permanencia en el sistema de educación superior.(Brito Cabrera & Ramos Velásquez, 2017)(Micin Carvallo, Carreño Mendoza, & Urzúa Martínez, 2017)(Silva Laya, 2011)

DESARROLLO

La asignación de cupos a las diferentes carreras universitarias, se realiza conforme el segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República del Ecuador que señala “(...) el ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión definido en la ley” (SENESCYT, 2019), en congruencia con el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES): “(...) El sistema se rige por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección de carrera o carreras e institución”(LOES, 2010); sin embargo, a través de la denominada postulación, donde el estudiante elige entre una a cinco opciones, en muchos de los casos debe aceptar el cupo a una carrera que no es la primera prioridad dentro de su proyecto de vida.

Por otro lado, dentro de la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior de una institución se toma como parámetro a la denominada tasa de retención, por tanto, la generación de planes y estrategias para mejorar la afinidad de los estudiantes por la carrera que inician, y garantizar que completen su formación académica de manera satisfactoria, es una tarea relevante e indispensable en todas las carreras.(Frutos, 2017)

Todo proyecto institucional debe construirse en base de un amplio conocimiento del alumnado, por tanto, con el objetivo de obtener información relacionada con los estudiantes que ingresarán a la carrera de Obstetricia, se realizó un estudio de corte transversal a través de la aplicación de una encuesta (validada según juicio de expertos) a los estudiantes que cursaron el preuniversitario en el periodo académico marzo-septiembre 2019.

La encuesta tiene 19 preguntas, referentes a variables sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, situación laboral, discapacidad, tiene hijos, número de hermanos, escolaridad de los padres; y variables relacionadas con el ingreso y permanencia en la carrera: tipo de institución en la que realizó la instrucción secundaria, número de intentos para ingresar a la universidad, puntaje para obtener el cupo de ingreso, prioridad de la carrera en la postulación, relación de la carrera con el proyecto de vida, conocimiento del perfil profesional e importancia de la carrera, si piensa realizar cambio de carrera, facilidades para continuar sus estudios universitarios, con quien vivirá mientras realiza su formación y cuánto tiempo le llevará trasladarse desde la residencia hasta las instalaciones de la universidad.

Los estudiantes contestaron el cuestionario de manera anónima, se elaboró un informe que se presentó a las autoridades. Para el uso y publicación de los resultados, se obtuvo la autorización del Consejo de Carrera de Obstetricia.

Resultados:

Se encuestó a 56 estudiantes correspondientes al 100% de los que cursaron el preuniversitario para la carrera de Obstetricia.

Respecto a las características generales del grupo, se puede indicar: Provincia de procedencia (gráfico 1)

Gráfico 1.- Provincia de procedencia de los estudiantes.

La media de edad es 19,3 años, edad mínima 17,6 y máxima 29 años. Todos son solteros, ninguno es portador de discapacidad. La tabla 1 muestra las características sociodemográficas encontradas en esta población de estudiantes.

PERFIL DEL LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA CARRERA DE OBSTETRICIA

Tabla 1.- Características sociodemográficas de los estudiantes

Sexo	N	%
Femenino	46	82,1%
Masculino	10	17,9%
Trabaja	N	%
Si	6	10,7%
No	50	89,3%
Número de hermanos	N	%
Ninguno	3	5,4%
Uno	17	30,4%
Dos a tres	31	55,4%
Cuatro o más	5	8,9%
Escolaridad de la madre	N	%
Primaria	2	19,6%
Secundaria	25	44,6%
Superior	20	35,7%
Escolaridad del padre	N	%
Primaria	14	25%
Secundaria	24	42,9%
Superior	18	32,1%
Institución secundaria	N	%
Pública	43	76,8%
Privada	8	14,3%
Fisco-misional	5	8,9%

En el grupo de mujeres, el 9% tiene hijos, y el 13% trabaja. De los varones, ninguno tiene hijos ni trabaja. Ninguno de los padres tiene una profesión relacionada con el área de la salud.

En la tabla 2 se observan las características de las estudiantes relacionadas con la postulación, y obtención del cupo de ingreso para el curso preuniversitario, así como la proyección de permanencia en la carrera.

Tabla 2.- Características relacionadas con el ingreso y permanencia en la carrera

Puntaje para el ingreso	N	%
Menos 950	1	1,8%
De 950 a 975	38	67,9%
De 976 a 1000	17	30,3%
Número de intentos	N	%
Uno	9	16,1%
Dos	35	62,4%
Tres	8	14,3%
Cuatro	3	5,4%
Cinco	1	1,8%
Conoce el perfil profesional y la importancia de la carrera	N	%
Si	47	87,5%
No	7	12,5%
Prioridad de la carrera en la postulación	N	%
Primera	16	28,6%
Segunda	36	64,2%
Tercera	3	5,4%
Cuarta	0	0%
Quinta	1	1,8%
La carrera está acorde al proyecto de vida	N	%
Si	47	83,9%
No	9	16,1%
Piensa realizar cambio de carrera	N	%
Si	34	60,7%
No	22	39,3%
Facilidad para continuar con sus estudios universitarios	N	%
Si	46	82,1%
No	10	17,9%
Con quien vivirá ahora que inicia los estudios universitarios	N	%
Con los padres	31	55,4%
Con un familiar	14	25,0%
Solo	11	19,6%
Tiempo de trasladado desde la residencia hasta las aulas	N	%
Menos de 30 minutos	14	25%
Entre 30 minutos y 1 hora	17	30,4%
Entre 1 y 2 horas	24	42,8%
Mas de 2 horas	1	1,8%

El 6,2% de estudiantes que postularon para ingresar a la carrera como primera prioridad obtuvieron el cupo en el primer intento.

En el análisis bivariado se encontró diferencia significativa: 1) entre prioridad de la carrera para la postulación, y conocimiento del perfil profesional e importancia de la carrera ($p < 0,05$) 2) entre

PERFIL DEL LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA CARRERA DE OBSTETRICIA

prioridad de la carrera para la postulación con la intención de realizar cambio de carrera ($p < 0,05$) 3) entre número de hermanos y facilidades para continuar con sus estudios universitarios ($p < 0,05$).

Considerando las diferencias de edad entre las estudiantes con hijos 23.5 años (sd), y sin hijos 19 años (sd), $p < 0,01$; se estructuró un modelo de regresión logística donde se evidenció que, por cada año cumplido de las estudiantes, luego de su egreso del nivel secundario aumenta 2.2 veces la posibilidad de tener un hijo: OR 2,2; IC 95%:1,5-4,1 ($p < 0,01$).

DISCUSIÓN

En esta población de estudiantes que obtuvo cupo e inicia la carrera de Obstetricia, todos son de estado civil soltero, la mayoría son mujeres: 82,10%, de las cuales 9% son madres y 13% trabajan. Si bien en los últimos años se ha observado un porcentaje mayor de mujeres versus hombres que ingresan a la universidad para las áreas de salud, (Marchionni, Gasparini, & Edo, 2018) el origen prehistórico de la Obstetricia donde solo las mujeres podían estar presentes durante el parto, sumado a las competencias del perfil profesional tienen influencia sobre la afinidad del sexo femenino por la profesionalización en esta área. (Manuel Sedano, Cecilia Sedano, & Rodrigo Sedano, 2014) Estudios han demostrado que el sexo femenino se relaciona con mejor rendimiento académico, (Mora García, 2015) sin embargo, el cuidado de un hijo y las obligaciones laborales demandan de tiempo, además que los horarios pueden no acoplarse a las actividades académicas, aumentando la posibilidad de la deserción escolar. (Buentello Martínez, 2013) (Mares, Rocha, Rivas, Cabrera, et al., 2012)

En un estudio realizado en Chile, se observó que la edad promedio de ingreso a primer año de las carreras en áreas de la salud fue de 19,3 años (Micin Carvallo et al., 2017) similar a la media de edad encontrada.

Al referirse a la institución donde se realizó los estudios secundarios, las variaciones del modelo educativo y cumplimiento de los planes de estudios pueden provocar diferencias en las competencias académicas, y por tanto afectar las calificaciones, así como la permanencia en el sistema educativo, (Mares, Rocha, Rivas, & Rueda, 2012) sin embargo, en esta población no se encontró diferencias entre institución secundaria y puntaje para la obtención del cupo universitario, así como con el número de intentos realizado, situación que puede ser explicada por el porcentaje mínimo establecido como requisito de ingreso a la carrera.

La falta de información, y por tanto de conocimiento sobre el nuevo nivel educativo y la profesión se constituye como un factor negativo para la continuidad de los estudios, así como la inconformidad con el inicio de una carrera que no constituye su primera prioridad. Se ha encontrado que la elección de una carrera equivocada es responsable del 11,8% de deserciones. (Figuera, Dorio, & Forner, 2003) (Sinchi & Gómez Ceballos, 2018) En este estudio hay diferencia significativa entre prioridad de la carrera para la postulación, y conocimiento del perfil profesional e importancia de

la carrera, de la misma manera con la intención de realizar cambio de carrera; pues debemos tomar en cuenta que a pesar de que el 87,5% de estudiantes conocen el perfil profesional y la importancia de la carrera, el 28,6% de estudiantes postuló como primera prioridad, mientras que el 60,7% indica que realizará cambio de carrera; es decir solo el 10,7% de los estudiantes que no postularon como primera prioridad piensa continuar en la carrera hasta obtener su título profesional.

Apenas el 16,1% obtuvo el cupo universitario en el primer intento, al respecto se ha observado que el 52,2% de estudiantes que ingresan al sistema de educación superior completaron el nivel secundario dos o más años antes.(Micin Carvallo et al., 2017) En este estudio se observa que el 64,2% consigue el cupo universitario al segundo intento, es decir aproximadamente 1 año después de haberse graduado de bachiller.

La calificación obtenida en la prueba de ingreso para la universidad puede contribuir de manera positiva en el desempeño académico de los estudiantes (Mares, Rocha, Rivas, & Rueda, 2012), y por tanto con mayores posibilidades de completar con éxito su formación profesional(Planck, 2014).

Autores sugieren que a mayor nivel de instrucción de los padres hay mayor dedicación y vigilancia hacia los estudiantes, que se traducen en mejor rendimiento académico, y garantiza la permanencia y culminación de los estudios superiores(Garbazo Vargas, 2007); en un estudio, encontró que la instrucción superior de los padres eleva dos veces la probabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes(Planck, 2014), sin embargo, hay quienes indican que esta correlación no existe.(Da Cuña Carrera, Gutierrez Nieto, Barón López, & Labajos Manzanares, 2003)

El 10,7% trabaja, cifra menor a la determinada en otro estudio donde el porcentaje de estudiantes que trabajan en el transcurso del periodo académico es del 28,4%(Micin Carvallo et al., 2017). El tiempo que el estudiante dedica a las labores del trabajo es semejante al menor tiempo que le queda para el estudio, por tanto, el desempeño académico puede verse afectado; otros autores señalan que los estudiantes que trabajan no obtienen menores calificaciones en relación a sus compañeros que no lo hacen.(Planck, 2014)

El 82,1% cuentan con facilidades para continuar con su formación universitaria, en este contexto si el estudiante cuenta con un adecuado apoyo económico y afectivo se siente más motivado y considera mucho más provechoso el acudir a clases; por el contrario, el no contar con este apoyo constituye una desventaja que le llevará a descuidar o interrumpir sus estudios.(Velázquez & González, 2017)(Figuera et al., 2003) Aquí es importante anotar que se encontró diferencia significativa entre número de hermanos y las facilidades para realizar los estudios universitarios, posiblemente relacionado con el factor económico.

Al 42,8% de estudiantes los llevará entre una y dos horas el desplazamiento desde su lugar de residencia hasta las aulas de clase, lo que indica que deben desplazarse largas distancias cada día para lograr cumplir con las actividades académicas, sin embargo el permanecer en el domicilio de

PERFIL DEL LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA CARRERA DE OBSTETRICIA

la familia implica menor tiempo de dedicación para las tareas domésticas, y mejor adaptación al nuevo nivel educativo que se torna mas difícil cuando los estudiantes deben separarse del núcleo familiar y volverse mas independientes, para ser su propio guía en cuanto a las actitudes y estrategias para salir adelante, y alcanzar sus metas, (Fuente-Peñataro et al., 2018)(Figuera et al., 2003) en este estudio se encontró un 19,6% de estudiantes que vivirán solos mientras realizan su formación.

CONCLUSION

La carrera de Obstetricia se confronta con una gran responsabilidad frente a las características encontradas en el perfil de ingreso de los estudiantes, donde destacan varios aspectos que pueden influir en la decisión de continuar o no con la formación universitaria; por tanto, es indispensable establecer estrategias de apoyo encaminadas a garantizar de manera integral el bienestar estudiantil y la inclinación hacia las competencias de la profesión, cuyo objetivo principal es el buen desempeño académico que finalmente llevará a disminuir las cifras de deserción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brito Cabrera, C., & Ramos Velásquez, M. (2017). *Estudio sobre las caracterisiticas del perfil del ingresante de la Universidad del Chubut*.
- Buentello Martinez, C. P. (2013). Deserción Escolar, Factores Que Determinan El Abandono De La Carrera Profesional. *Universidad Autónoma De Sinaloa Facultad De Contaduría Y Administración*, (214), 1–25.
- Da Cuña Carrera, I., Gutierrez Nieto, M., Barón López, F. J., & Labajos Manzanares, M. teresa. (2003). Influencia del nivel educativo de los padres en el rendimiento academico, las estrategias de aprendizaje y los estilos de aprendizaje, desde la perspectiva de género. *Journal of Learning Styles*, 7(13), 64–84.
- Figuera, P., Dorio, I., & Forner, A. (2003). Las competencias académicas previas y el apoyo familiar en la transición a la universidad. *Revista de Investigación Educativa*, 21(2), 349–369.
- Frutos, C. (2017). Análisis de la tasa de retención y su incidencia en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Universidad Técnica de Ambato.
- Fuente-Peñataro, P., Argudo-Santamaría, H., Casado-Coy, N., Linares Pérez, N., Serrano Torregrosa, E., & Sanz-Lázaro, C. (2018). El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior. *El Compromiso Académico y Social a Través de La Investigación e Innovación Educativas En La Enseñanza Superior*, 2, 633–640.
- Garbazo Vargas, G. M. (2007). Factores asociados al rendimiento academico en estudiantes univesitarios, una reflexion desde la calidad de la educación pública. *Educación*, 31(1), 43–63.
- González-Velázquez, M. S., Lara-Barrón, A. M., Pineda-Olvera, J., & Crespo-Knopfler, S. (2014). Perfil de ingreso de los alumnos de Enfermería, Facultades de Estudios Superiores Iztacala y Zaragoza, UNAM. *Enfermería Universitaria*, 11(1), 11–18. [https://doi.org/10.1016/s1665-7063\(14\)72659-4](https://doi.org/10.1016/s1665-7063(14)72659-4)
- LOES. (2010). Ley Orgánica De Educación Superior Ecuador. *República Del Ecuador*, pp. 1–63.
- Manuel Sedano, L., Cecilia Sedano, M., & Rodrigo Sedano, M. (2014). Reseña histórica e hitos de la obstetricia. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 25(6), 866–873. [https://doi.org/10.1016/s0716-8640\(14\)70632-7](https://doi.org/10.1016/s0716-8640(14)70632-7)
- Marchionni, M., Gasparini, L., & Edo, M. (2018). *Brechas de Género En América Latina* (CAF, Ed.). Corporación Andina de Fomento.
- Mares, G., Rocha, H., Rivas, O., Cabrera, R., Tovar, J., & Medina, L. (2012). Identificación de factores vinculados con la deserción y la trayectoria académica de los **estudiantes** de Psicología en la FES IZTACALA.

Enseñanza E Investigación En Psicología, 17(1), 189–207.

- Mares, G., Rocha, H., Rivas, O., & Rueda, E. (2012). Identificación de factores vinculados con la deserción y la trayectoria académica de los estudiantes de Psicología en la FES IZTACA. *Enseñanza E Investigación En Psicología*, 17(1), 189–207.
- Micin Carvallo, S., Carreño Mendoza, B., & Urzúa Martínez, S. (2017). Perfil de ingreso de estudiantes en carreras del área de la salud. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 31(3), 155–167.
- Mora García, R. T. (2015). Factores que intervienen en el rendimiento académico universitario: Un estudio de caso. *Opcion*, 31(6), 1041–1063.
- Planck, B. (2014). Factores determinantes del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Atacama. *Estudios Pedagógicos*, 40(1), 25–39.
- SENESCYT. (2019). *REGLAMENTO-SNNA, Acuerdo-N 2019-030* (p. 26). p. 26.
- Silva Laya, M. (2011). El primer año universitario. Un tramo crítico para el éxito académico. *Perfiles Educativos*, XXX, 57–66.
- Sinchi, E. R., & Gómez Ceballos, G. P. (2018). Acceso y deserción en las universidades. Alternativas de financiamiento. *Alteridad*, 13(2), 274–287. <https://doi.org/10.17163/alt.v14n2.2018.10>
- Velázquez, Y., & González, A. (2017). Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT. *Revista de La Educación Superior*, 46(184), 117–138. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.11.003>